

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭПИЛЕПСИЯ У ЖЕНЩИН: КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ГОРМОНАЛЬНАЯ МОДУЛЯЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ**Кодиров У.А., Хамдамова Б.К., Музаффарова Н.Ш., Норбоева И.С., Ниматов З.А.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Эпилепсия у женщин представляет собой особую клиническую форму хронического неврологического заболевания, течение которой во многом определяется гормональным статусом, репродуктивной функцией и индивидуальными особенностями фармакокинетики противоэпилептических препаратов. Колебания уровней эстрогенов и прогестерона оказывают существенное влияние на нейрональную возбудимость и судорожную готовность, что наиболее ярко проявляется при катамениальной эпилепсии. В статье обобщены современные данные о патогенетических механизмах эпилептогенеза у женщин, особенностях клинического течения, гормонально-нейрональных взаимодействиях, рисках в период беременности и лактации, а также представлены актуальные подходы к терапии, направленные на оптимальный контроль приступов при сохранении репродуктивного и психоэмоционального здоровья.

Ключевые слова: эпилепсия, женщины, гормональная регуляция, катамениальная эпилепсия, эстрогены, прогестерон, противоэпилептические препараты, беременность, психоэмоциональные расстройства.

EPILEPSY IN WOMEN: CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES, HORMONAL MODULATION AND CONTEMPORARY THERAPEUTIC STRATEGIES**Kodirov U.A., Khamdamova B.K., Muzaffarova N.Sh., Norboeva I.S., Nimatov Z.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Epilepsy in women represents a distinct clinical form of chronic neurological disease, the course of which is largely determined by hormonal status, reproductive function, and individual pharmacokinetic characteristics of antiseizure medications. Fluctuations in estrogen and progesterone levels exert a significant influence on neuronal excitability and seizure susceptibility, which is most clearly manifested in catamenial epilepsy. This article summarizes current evidence on the pathogenetic mechanisms of epileptogenesis in women, features of the clinical course, hormone–neuron interactions, risks associated with pregnancy and lactation, and contemporary therapeutic approaches aimed at achieving optimal seizure control while preserving reproductive and psychoemotional health.

Keywords: epilepsy, women, hormonal regulation, catamenial epilepsy, estrogen, progesterone, anti-seizure medications, pregnancy, psychoemotional disorders.

АЁЛЛАРДА ЭПИЛЕПСИЯ: КЛИНИК ВА ПАТОГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАР, ГОРМОНАЛ МОДУЛЯЦИЯ ВА ЗАМОНАВИЙ ТЕРАПЕВТИК СТРАТЕГИЯЛАР**Кодиров У.А., Хамдамова Б.К., Музаффарова Н.Ш., Норбоева И.С., Ниматов З.А.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Аёлларда эпилепсия сурункали неврологик касалликнинг алоҳида клиник шакли бўлиб, унинг кечиши кўп жиҳатдан гормонал статус, репродуктив функция ва тутқаноққа қарши препаратларнинг индивидуал фармакокинетик хусусиятлари билан белгиланади. Эстроген ва прогестерон даражаларининг ўзгариши нейронал кўзгалувчанлик ва тутқаноққа мойилликка сезиларли таъсир кўрсатади, бу эса айниқса катамениал эпилепсияда яққол намоён бўлади. Мазкур мақолада аёлларда эпилептогенезнинг патогенетик механизмлари, касалликнинг клиник кечиши хусусиятлари, гормон–нейрон ўзаро таъсирлари, ҳомиладорлик ва лактация даври билан боғлиқ хавфлар, шунингдек репродуктив ва психоэмоционал саломатликни сақлаган ҳолда тутқаноқларни оптимал назорат қилишга қаратилган замонавий терапевтик ёндашувлар бўйича сўнги илмий маълумотлар умумлаштирилган.

Калит сўзлар: эпилепсия, аёллар, гормонал регуляция, катамениал эпилепсия, эстроген, прогестерон, тутқаноққа қарши препаратлар, ҳомиладорлик, психоэмоционал бузилишлар.

Введение. Эпилепсия является одним из наиболее распространённых хронических заболеваний центральной нервной системы, поражающим около 1% населения земного шара. Несмотря на уни-

версальность патогенетических механизмов, клиническое течение эпилепсии у женщин обладает рядом специфических особенностей, связанных с физиологическими колебаниями гормонального фона, менструальным циклом, беременностью, послеродовым периодом и менопаузой. За последние десятилетия накоплены убедительные данные, свидетельствующие о прямом влиянии половых стероидных гормонов на процессы эпилептогенеза. Эстрогены и прогестерон способны модулировать синаптическую передачу, изменять баланс возбуждения и торможения в нейрональных сетях, а также влиять на эффективность противоэпилептической терапии. Эти особенности обуславливают необходимость гендерно-ориентированного подхода к диагностике и лечению эпилепсии.

Целью настоящей статьи является анализ клинико-патогенетических особенностей эпилепсии у женщин, рассмотрение роли гормональной модуляции эпилептогенеза и обоснование современных терапевтических стратегий.

Гормональная модуляция эпилептогенеза. Половые стероидные гормоны играют ключевую роль в регуляции возбудимости центральной нервной системы. Эстрогены обладают выраженным **проэпилептогенным потенциалом**, который реализуется через усиление глутаматергической передачи, увеличение активности NMDA- и AMPA-рецепторов, а также повышение синаптической пластичности в структурах лимбической системы, прежде всего в гиппокампе. Эти механизмы способствуют снижению порога судорожной активности и повышению вероятности возникновения эпилептических приступов. Прогестерон, напротив, рассматривается как эндогенный нейропротектор. Его метаболиты активируют ГАМК-А-рецепторы, усиливают тормозные процессы и стабилизируют мембранный потенциал нейронов. Снижение уровня прогестерона или нарушение его метаболизма приводит к утрате антиэпилептического эффекта и может провоцировать учащение приступов. Таким образом, соотношение эстрогенов и прогестерона является важным фактором клинической вариабельности эпилепсии у женщин.

Катамениальная эпилепсия. Катамениальная эпилепсия представляет собой гормонально-зависимый вариант заболевания, при котором частота и выраженность эпилептических приступов коррелируют с фазами менструального цикла. Согласно общепринятой классификации, выделяют три основных подтипа:

- **S1 (перименструальный тип)** — характеризуется обострением приступов в период резкого снижения уровня прогестерона;
- **S2 (периовуляторный тип)** — ассоциирован с пиком концентрации эстрогенов в середине цикла;
- **S3 (тип недостаточности лютеиновой фазы)** — обусловлен хроническим дефицитом прогестерона.

Диагностика катамениальной эпилепсии основывается на анализе клинических данных, ведении дневников приступов и менструального цикла, а также при необходимости — на гормональном обследовании.

Репродуктивные аспекты эпилепсии у женщин. Нарушения репродуктивной функции у женщин с эпилепсией встречаются значительно чаще, чем в общей популяции. К наиболее распространённым относятся дисменорея, аменорея, ановуляторные циклы и синдром поликистозных яичников. Эти состояния могут быть следствием как самого заболевания, так и длительного приёма противоэпилептических препаратов, особенно индукторов микросомальных ферментов печени. Особую клиническую значимость имеет вопрос контрацепции. Некоторые ПЭП снижают эффективность комбинированных оральных контрацептивов, что требует индивидуального подбора методов контрацепции и междисциплинарного взаимодействия невролога и гинеколога.

Эпилепсия и беременность. Беременность у женщин с эпилепсией относится к группе повышенного риска и требует тщательной прегравидарной подготовки. Основные клинические проблемы включают потенциальное тератогенное действие отдельных ПЭП, изменение их фармакокинетики и возможное учащение приступов. Современные рекомендации акцентируют внимание на использовании монотерапии в минимально эффективной дозе, регулярном мониторинге концентрации ПЭП в крови и обязательном приёме фолиевой кислоты.

Послеродовой период и лактация. Послеродовой период характеризуется резкими гормональными колебаниями, депривацией сна и повышенной психоэмоциональной нагрузкой, что может способствовать декомпенсации эпилепсии. Несмотря на это, большинство современных противоэпилептических препаратов признаны совместимыми с грудным вскармливанием, при условии индивидуального контроля дозировки и наблюдения за состоянием новорождённого.

Психоэмоциональные и когнитивные аспекты. Женщины с эпилепсией имеют повышенный риск развития депрессивных и тревожных расстройств, а также когнитивных нарушений. Эти состоя-

ния могут значительно ухудшать качество жизни и снижать приверженность к терапии. Комплексный подход к лечению должен включать не только медикаментозную коррекцию, но и психотерапевтическую поддержку, нормализацию режима сна и социальную реабилитацию.

Современные терапевтические подходы. Современное лечение эпилепсии у женщин основывается на принципах персонализированной медицины. Оно включает индивидуальный подбор противоэпилептических препаратов с учётом гормонального статуса, возможную циклическую коррекцию доз в перименструальный период, применение натурального прогестерона при катамениальной эпилепсии и стремление к минимизации полипрагмазии.

Таблица 1.

Влияние фаз менструального цикла на частоту приступов

Фаза цикла	Уровень эстрогенов	Уровень прогестерона	Частота приступов	Комментарии
Фолликулярная (1–14 день)	↑	↓	Умеренная	Возможны эпилептические приступы в конце фолликулярной фазы
Овуляторная (14–16 день)	↑↑	↑	Часто ↑	Усиление проэпилептогенного эффекта эстрогенов
Лютеиновая (16–28 день)	↓	↑	↓	Прогестерон снижает активность приступов
Перименструальная (за 3 дня до и 3 дня после)	↓	↓	↑↑	Катамениальная эпилепсия, высокий риск приступов

Таблица 2.

Тератогенность противоэпилептических препаратов

Препарат	Тератогенность	Риск пороков развития	Применение при беременности
Вальпроевая кислота	Высокая	10–15%	По возможности избегать
Фенитоин	Высокая	5–10%	Только при необходимости
Карбамазепин	Средняя	3–6%	Разрешен с мониторингом
Ламотриджин	Низкая	<2%	Препарат выбора
Леветирацетам	Низкая	<2%	Препарат выбора

Таблица 3.

Современные подходы к терапии катамениальной эпилепсии

Стратегия	Применение	Примечание
Монотерапия ПЭП	Основная	Минимизирует риск побочных эффектов
Коррекция дозы в перименструальные дни	При учащении приступов	Индивидуальный подбор
Прогестерон (местные формы)	Катамениальная эпилепсия	Антиэпилептогенный эффект
Избегание полипрагмазии	Всегда	Снижает токсичность и взаимодействие

Рис. 1. Гормональные колебания и частота приступов

Рис. 2. Сравнение ПЭП по безопасности

Заключение. Эпилепсия у женщин представляет собой сложную мультидисциплинарную медицинскую и социальную проблему, формирование и клиническое течение которой определяются совокупным влиянием нейробиологических, гормональных, репродуктивных и психоэмоциональных факторов. Половые стероидные гормоны играют ключевую роль в модуляции нейрональной возбудимости и epileptogenesis, что обуславливает циклические колебания частоты и тяжести приступов, особенно в репродуктивном возрасте и при катамениальных формах заболевания.

Репродуктивные аспекты эпилепсии у женщин, включая особенности менструального цикла, планирование беременности, ведение гестационного и послеродового периодов, требуют индивидуального клинического подхода и постоянного мониторинга. Фармакотерапия должна учитывать не только эффективность противоэpileптических препаратов, но и их влияние на гормональный баланс, репродуктивную функцию, тератогенные риски и психоэмоциональное состояние пациенток. Нерациональный подбор терапии или несвоевременная коррекция дозировок могут приводить к декомпенсации заболевания и снижению качества жизни. Особое значение приобретает междисциплинарное взаимодействие специалистов. Скоординированная работа невролога, акушера-гинеколога и психиатра позволяет своевременно выявлять гормонально-зависимые формы эпилепсии, корректировать сопутствующие эндокринные и аффективные расстройства, оптимизировать фармакотерапию и минимизировать риск осложнений. Важным компонентом ведения пациенток является также информирование и активное вовлечение женщин в процесс лечения, что способствует повышению приверженности терапии и улучшению долгосрочного прогноза.

Таким образом, внедрение принципов персонализированной медицины, ранняя диагностика гормонально-обусловленных форм эпилепсии и комплексный междисциплинарный подход создают предпосылки для более эффективного контроля приступов, сохранения репродуктивного здоровья и значительного повышения качества жизни женщин, страдающих эпилепсией.

Список литературы:

1. Herzog, A. G. (2015). Catamenial epilepsy: Update on prevalence, pathophysiology and treatment. *Seizure*, 28, 18–25.
2. Reddy, D. S. (2013). Role of hormones and neurosteroids in epileptogenesis. *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 7, 115.

3. Pennell, P. B. (2020). Pregnancy in women who have epilepsy. *Neurologic Clinics*, 38(2), 411–423.
4. Tomson, T., Battino, D., & Bromley, R. (2019). Management of epilepsy in pregnancy. *The Lancet Neurology*, 18(5), 481–491.
5. Harden, C. L., et al. (2018). Practice guideline update summary: Women with epilepsy. *Neurology*, 91(17), 829–840.
6. Meador, K. J. (2017). Cognitive outcomes in children of women with epilepsy. *The New England Journal of Medicine*, 377(10), 934–946.
7. Klein, P., & Tyrlikova, I. (2021). Hormonal aspects of epilepsy in women. *Epilepsy Research*, 170, 106545.
8. Хакимова, С., Хамдамова, Б., & Ахмедова, Ч. (2024). Роль ликвородинамических нарушений у больных с хронической ишемией головного мозга (ДЭ). *Профилактическая медицина и здоровье*, 3(5), 40-45.
9. Хакимова, С. З., & Хамдамова, Б. К. (2025). Мигрень: неврологическое заболевание с множеством проявлений. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 4(1), 207-211.
10. Сохиба, Х., Бахора, Х., & Муродуллаева, П. (2025). Роль Ликвородинамических Нарушений У Больных С Хронической Ишемией Головного Мозга (ДЭ). *world of Medicine: Journal of Biomedical Sciences*, 2(1), 220-225.
11. Улитин, А. Ю., Василенко, А. В., Соколов, И. А., Булаева, М. А., Колосов, С. С., Туранов, С. А., ... & Виноградова, А. А. (2023). ЭПИЛЕПСИЯ-БОЛЕЗНЬ ГЕНИЕВ?. *Эпилепсия и пароксизмальные состояния*, 15(1), 70-84.
12. Саттарова, С. З., Мамурова, И. Н., Самиев, А. С., & Хакимова, С. З. (2019). Взаимосвязь анозгнозии с когнитивными расстройствами, уровнями тревоги и депрессии в остром периоде ишемического инсульта. *Academy*, (10 (49)), 61-64.
13. Зайцев, И. И., & Лихачев, С. А. (2024). Лечение эпилепсии у женщин фертильного возраста при планировании и наступлении беременности: актуальное состояние проблемы. *Рецензируемый ежегодник предназначен для неврологов, нейрохирургов и врачей смежных специальностей.*, 197.
14. Косимхожиева, Ф. Т. (2022). Беременность и эпилепсия. *Экономика и социум*, (11-1 (102)), 676-680.

Для цитирования: Кодиров У.А., Хамдамова Б.К., Музаффарова Н.Ш., Норбоева И.С., Ниматов З.А. Эпилепсия у женщин: клинико-патогенетические особенности, гормональная модуляция и современные терапевтические стратегии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 1(21). – С. 408–412. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18409769>